

EGYEDI JELRENDSZEREK

Mesterséges Intelligencia a Jelöléstechnikában.

Mitől okos egy szemüveg, ha a mögötte lévő rendszer még nem elég fejlett? Mit jelent a digitális másolat? Hogyan juthatunk el a jelöléstechnikától a felismeréstechnikáig?

BEMUTAKOZÁS

15 éve az ipari jelöléstechnika piacán

Szolgáltatások:

Tervezés // Gyártás // Fejlesztés // Üzemeltetés // Karbantartás
//Javítás

#Jelöléstechnika
#Vizuális ellenőrzés
#Nyomon követés

50MRD+

Termékjelölés

23+

Országban

GÉPEK AMIKET MÁR MEGÉPÍTETTÜNK.

Mesterséges Intelligencia | Vision Technológia

Precíz és sokoldalú berendezés,
a legmodernebb informatikai háttérrel.

Egyedi tervezés

Masterprint Technology

Serializálás · Aggregálás · Track & Trace

Masterprint PharmaJet Print & Check Tamper Evident Aero

Nagy sebességű serializálás

Kifejezetten a gyógyszeripari vállalkozások számára kifejlesztett nagy sebességű feliratozó – ellenőrző – validáló állomás, mely kompakt megoldást nyújt a 2019 februárjában életbe lépett EU direktíva előírásainak.

100%-ban biztosítja a legmagasabb vevői-
termelési igényeket

Magas biztonság

EU FMD, GSI

Serializálás · Aggregálás · Track & Trace

Masterprint PharmaJet DMP6

Kivételes ár-érték arány

Masterprint PharmaJet DMP6 feliratozó, ellenőrző és validáló rendszer magas minőségű és felhasználóbarát megoldást nyújt gyártó, forgalmazó és logisztikai cégeknek egyaránt. Megfelel a legújabb európai uniós (EU FMD), orosz és egyéb nemzeti rendelkezéseknek, GSI irányelveknek és a magas biztonsági követelmény-rendszereknek.

Márkavédelem. Termékdekoráció.
Nagy sebesség melletti sorszámozás.

Magas adhézió

Masterprint Technology

Serializálás · Aggregálás · Track & Trace

Vegyipari Serializációs Állomás

Kifogástalan nyomtatás

A vegyiparban és kozmetikai iparban a kozmetikai termékeket, kemikáliákat szükséges nagy gonddal jelölni. Az üvegfelületek, csomagoló fóliák, textil-, papír-, műanyag csomagolások – beleértve a termékdekorációkat is – a kifogástalan nyomtatást követelik meg. A logók, vonalkódok, termékmegőrzési idő és mintázatok víz- és alkoholállóak, eltávolíthatatlanok.

Zsákot adagol, feliratoz, címkéz és
összerendez 7 lépésben

Precíz, gyors

Masterprint Technology

Serializálás · Aggregálás · Track & Trace

Masterprint zsákadagoló, feliratozó és címkéző

Testreszabott gépsor zsákok jelölésére

A Masterprint új, testreszabott gépsora zsákok jelölésében segít: precíz, gyors és nagy mennyiségekkel is elbír – mindezt önállóan, emberi beavatkozás nélkül. Egy gép, amibe csak be kell tölteni a zsákokat – a másik oldalon pedig már mindenféle felirattal, címkével ellátva jönnek ki.

RENDSZEREK AMIKET FEJLESZTÜNK.

Virtuális jelölések | Digitális másolatok
Felismeréstechnika

DIGITÁLIS MÁSOLATOK

TERMINATOR effektus

Tárgyfelismerő rendszerek

A terminátort tekintjük egy technológiailag jóval fejlettebb eszközre, aki az időből visszajött a jelenkorba. Gondolhatunk úgy rá, hogy olyan technológiával rendelkezik, amivel képes rengeteg adatot tárolni, keresni benne és felismerni tárgyakat.

Hogyan jutunk el ehhez a technológiához, megoldáshoz?

JELLEN VS. JÖVŐ

Kiterjesztett valóság

Okos szemüveg?

Az okos szemüveg tulajdonképpen egy szemüvegbe épített apró számítógép. Célja, hogy plusz adattal, információval, internetes kapcsolattal...stb. bővítse ki a felhasználó által érzékelt valóságot. DE: A szemüveg csak arra képes, hogy leszkenneljen egy tárgyat, elküldje és egy számítógép összehasonlítsa azt a saját adatbázisában, majd utána visszaküldi a szemüvegnek az adatot, hogy a felhasználó mit is lát valójában. **Ez a TERMINÁTOR effektus.**

Tárgy scannelés

Központi adatbázis >>

Metaverzum

JELLEN VS. JÖVŐ

A metaverzum kiskapui

Digitális másolatok

A **metaverzum** egy online, három dimenziós univerzum, amely több különböző virtuális teret foglal magába. Egy megosztott, virtuális világ, amit a felhasználók bármilyen platformról képesek elérni, ahol nem csak a virtuális avatárjaikkal tudnak kapcsolatba lépni egymással, de bármilyen fizikai tárgy digitális másolatát 'megszerezhetik'. Technológiai szakértők ezt tartják az internet "jövőjének", amelynek teljes piaci értéke 2021 novemberére közel 15 billió dollárra tehető.

**Virtuális
jelöléstechnika**

OKOSKASSZA

SZÓVAL A TERV A KÖVETKEZŐ:

Veszünk egy csipet 'Terminátor Effektust', majd hozzáadunk egy jókora 'Kiterjesztett Valóságot' és az egészet bedobjuk a 'Metaverzumba'. BUMM!

Az eredmény?

A NEM TÚL TÁVOLI JÖVŐBEN...

Intelligens Nyomunkövetési Rendszerek

Ipari digitalizáció

A hazai ipar szereplői digitalizációs kezdeményezéseinek integráns része a termék-nyomunkövetési rendszerek adaptációja, kialakítása, valamint az azokból származtatható adatok felhasználása a működés minden területén.

Okoskassza

Egy olyan applikáció, amely jelen van egy termék életútjának minden egyes eseményénél. Azonosít, adatot jelenít meg, új információt rögzít vagy módosítja azt. Kapcsolatban áll a disztribúciós szerverrel, ahonnan a termék hiteles adatait tölti le, kiegészíti azt és oda új életút eseményeket tölt fel.

MASTERPRINT + MASTERTRACE

A Jelöléstechnika fejlődése

**Jelöléstechnika
napjainkban**

Masterprint

Egyedi kód jelölés

QR code

Scanneléses leolvasó rendszereken
keresztül

Láthatatlan jelölés

Augmented Reality

Minták, fomrák, kulcsszavak

MASTERPRINT + MASTERTRACE

A Jelöléstechnika fejlődése

Digitális másolatok

NFT

A fizikálisan létező dolgok digitális másolata és metaversumba helyezése

Felismeréstechnika

Recognition Database

Egyedi Applikációk, Intelligens nyomkövetési rendszerek,, szerializáció, okoskassa

Jelöléstechnika jövője

Mastertrace

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA

Kérdése van?

Telefon

+70 360 6904

E-mail

miklos.peter@masterprint.hu

Telephely

2454 Ivánca, Kilencedi út 6.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET

Találkozunk jövőre

Lépünk együtt az okos termékek világába, és
alkossuk meg közösen a hazai termékek Digitális
Nyomonkövetési Rendszerét.

